

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730013>
УДК 621.337.2

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

А.А. Силаев,
к.т.н.

А.А. Марков,
студент,

Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет»

Аннотация: После введение санкций и ухода знаменитых иностранных компаний, занимавших лидирующие позиции на рынке промышленной автоматике, не менее эффективные решения предлагают отечественные разработчики, уже много лет разрабатывающие эти изделия. В данной статье проведем обзор основной продукции производителей ПЛК. В данной статье рассмотрим промышленных контроллеров: Овен, ЭлеСи, НПФ «Круг», т.к. промышленные контроллеры данных компаний универсальные и отвечают всем требованиям промышленного контроллера и предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем.

Ключевые слова: Программируемые Логические Контроллеры, Овен, ЭЛСИ ТМК, DevLink-C1000

DOMESTIC INDUSTRIAL LOGIC CONTROLLERS

A.A. Silaev,
Ph.D.

A.A. Markov,
student,

Volga Polytechnic Institute (branch) of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "Volgograd State Technical
University"

Annotation: After the introduction of sanctions and the departure of famous foreign companies that held leading positions in the industrial automation market, no less effective solutions are offered by domestic developers who have been developing these products for many years. In this article we will review the main products of PLC manufacturers. In this article we will consider industrial controllers: Aries, Elesi, NPF Krug, because industrial controllers of these companies are universal and meet all the requirements of an industrial controller and are designed to create "light" and "medium" automated control systems, and can also be used as part of large, complex systems.

Key words: Programmable Logic Controllers, Aries, ELSI TMK, DevLink-C1000

Контроллеры российского производства, представленные в данной статье, предназначены для автоматизированных систем разного уровня сложности и назначения, включая автономное управление [1-3]. Следует отметить, что особенностью зарубежных брендов была широта продуктовых линеек, в то время как отечественные производители ПЛК предлагают продукцию в определенных нишах, где они достигли соответствующего уровня компетенций:

Программируемый логический контроллер фирмы Овен модель СПК-110 [M01]. Сенсорные панельные контроллеры СПК-110 [M01] с Ethernet. Улучшенные технические характеристики, расширенный набор интерфейсов и обновленное программное обеспечение позволяют использовать их для решения широкого спектра задач автоматизации в различных отраслях промышленности [4, 5].

Таблица 1 – Технические характеристики СПК-110 [M01] [[6], ст. 5]

Наименование	ОВЕН СПК-110 [M01]
Аппаратные характеристики	
Процессор	TI Sitara ARM Cortex™-A8 Core
Частота	600 MHz
Операционная система	Linux 4.9.59-rt23
Среда программирования	CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
Рабочая температура	0 ... + 60 °C

Наименование	ОВЕН СПК-110 [M01]
Характеристики дисплея	
Экран	сенсорный 10,2''
Разрешение экрана:	800 × 480 пикселей
Интерфейсы	
COM-порты	1 × Ethernet 10/100 Мбит/с, Modbus RTU (master/slave), 3 × RS-485 1 × RS-232

Компания ЭлеСи представляет контроллер ЭЛСИ-ТМК предназначен для использования в щитах управления технологическими объектами в составе систем телемеханики, автоматике, пожаротушения и аналогичных систем в качестве программируемого логического контроллера. Контроллер является восстанавливаемым, многоканальным, многофункциональным изделием с переменным составом функциональных модулей и возможностью резервирования источника питания и центрального процессора. Основная область применения контроллера ЭЛСИ-ТМК - системы автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами [6-8].

Таблица 2 – Технические характеристики ЭЛСИ ТМК [[7], ст. 20]

Наименование характеристики, единица измерения		Значение
1	Напряжение питания от источника постоянного тока, В (при использовании модуля источника питания TP 712)	24 ± 4
2	Напряжение питания от источника постоянного тока, В (при использовании модуля источника питания TP 711)	127... 370
3	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В (при использовании модуля источника питания TP 711)	90...264
4	Потребляемая мощность, не более:	
	с количеством модулей не более шести, при питании от сети постоянного тока, ВА	70
	с количеством модулей не более шести, при питании от сети переменного тока, Вт	70
	с количеством модулей не более 10, при питании от сети постоянного тока, ВА	90
	с количеством модулей не более 10, при питании от сети переменного тока, Вт	90

Наименование характеристики, единица измерения	Значение
5 Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой	IP20
6 Средняя наработка на отказ*, ч, не менее	90 000
7 Среднее время восстановления работоспособного состояния агрегатным методом замены, мин, не более	30
8 Время готовности к работе, мин, не более	2
9 Средний срок службы, лет, не менее	20
10 Средний срок сохраняемости, лет, не менее	15
11 Гарантийный срок, месяцев	24

Фирма НПФ «Круг» промышленные контроллеры российского производства DevLink-C1000 предназначены для создания «легких» и «средних» АСУ ТП, а также могут применяться в составе больших, сложных систем. Универсальный свободно программируемый промышленный контроллер DevLink-C1000 осуществляет информационный обмен с верхним уровнем по общепринятым протоколам и стандартам (MODBUS, OPC, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, DLMS/COSEM/СПОДЭС и др.). В сочетании с модулями ввода-вывода DevLink-A10 контроллер DevLink-C1000 способен опрашивать различные датчики и приборы (термопары, термосопротивления, приборы с унифицированным токовым выходом и т.д.) и формировать управляющие воздействия. ПЛК способен опрашивать множество различных приборов и считывать архивы. Высокопроизводительный процессор на базе архитектуры ARM9 (с частотой 400/800 МГц) в сочетании с быстрой памятью и специально оптимизированной под данную платформу системой реального времени контроллера (СРВК) позволяют достичь высокого уровня быстродействия.

Таблица 3 – Технические характеристики DevLink-C1000 [[8], ст. 3]

Центральный процессор	ARM9, 400 МГц
Системное ОЗУ SDRAM	РС 133 МГц – 64/128 Мбайт
Flash-память	128/512 Мбайт (опция – до 1024 Мбайт)
Интерфейсы	1xEthernet 100 с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита) 1 x RS-232/ 2 x RS-232 4 порта RS-485/1 или 2 порта RS-422

	1xUSB-host с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита) 1xmini-USB (опция) 1xMicroSD (опция) 1xI2C (опция – до 20 цифровых датчиков OneWire)
Универсальный вход/выход	6xDI/4xDI и 2xDO 6xDI/DO, 8xAI (опция – дополнительная плата ввода-вывода)
Напряжение питания Максимальная потребляемая мощность	18...30 В / ~170...260 В 14 Вт
Габаритные размеры 140x90x65 мм	140x90x65 мм
Температура окружающего воздуха	От минус 40°C до плюс 60°C

Подведя итог обзора Отечественных промышленных контроллеров, хотелось бы отметить следующие: промышленные контроллеры российского производства предназначены для создания «легких» и «средних» производств, а также могут применяться в составе больших, сложных систем. Отечественные промышленные контроллеры универсальные и отвечают всем требованиям промышленного контроллера.

Список литературы

- [1] Программирование промышленных контроллеров: учеб.-метод. пособие / К.Е. Нестеров, А.М. Зюзев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 96 с.
- [2] Промышленные контроллеры. Конспект лекций для студентов специальности. А.А. Копесбаева. 5В071600 –Приборостроение-Алматы: АУЭС, 2015. 45 с.
- [3] Программируемые логические контроллеры для управления технологическими процессами: учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения: 2 ч. / Ю.Е. Лившиц, В.И. Лакин, Ю.И. Монич. – Минск: БНТУ, 2014. Ч. 1. 206 с. ISBN 978-985-550-022-4 (Ч. 1).

[4] Программирование промышленных контроллеров: учеб.-метод. пособие / К.Е. Нестеров, А.М. Зюзов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 96 с.

[5] Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие – СПб: СЗТУ, 2006. 184 с.

[6] Каталог продукции АО «ОВЕН» // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегуляторы. [Электронный ресурс]. – URL: [http:// https://owen.ru/catalog](http://https://owen.ru/catalog). (дата обращения: 01.11.2022).

[7] Руководство по эксплуатации Промышленный контроллер ЭЛСИ-ТМК 2022 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elesy.ru/products/products/plc.aspx>. (дата обращения: 01.11.2022).

[8] Руководство по эксплуатации Промышленный контроллер DevLink-C1000. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.krug2000.ru/products/ptc/promyshlennye-kontrollery.html>. (дата обращения: 01.11.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Programming of industrial controllers: tutorial.-method. allowance / К.Е. Nesterov, А.М. Zyuzev. - Yekaterinburg: Ural Publishing House. un-ta, 2019. 96 p.

[2] Industrial controllers. Abstract of lectures for students of the specialty. А.А. Kopesbaeva. 5V071600 - Instrumentation-Almaty: AUES, 2015. 45 p.

[3] Programmable logic controllers for process control: a teaching aid for students of all forms of education: 2 hours / Yu.E. Livshits, V.I. Lakin, Yu.I. Monich. - Minsk: BNTU, 2014. Part 1. 206 p. ISBN 978-985-550-022-4 (Part 1).

[4] Programming of industrial controllers: tutorial.-method. allowance / К.Е. Nesterov, А.М. Zyuzev. - Yekaterinburg: Ural Publishing House. un-ta, 2019. 96 p.

[5] Technical means of automation and control: Textbook - St. Petersburg: SZTU, 2006. 184 p.

[6] Product catalog of OBEH JSC // Control and measuring devices OWEN: sensors, controllers, regulators, meters, power supplies and

thermostats. [Electronic resource]. – URL: [http:// https://owen.ru/catalog](http://https://owen.ru/catalog). (date of access: 01.11.2022).

[7] Operating manual Industrial controller ELSI-TMK 2022 [Electronic resource]. – URL: <https://elesy.ru/products/products/plc.aspx>. (date of access: 01.11.2022).

[8] Operating manual Industrial controller DevLink-C1000. [Electronic resource]. – URL: <https://www.krug2000.ru/products/ptc/promyshlennyye-kontrollery.html>. (date of access: 01.11.2022).

© А.А. Силаев, А.А. Марков, 2023

Поступила в редакцию 03.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Силаев А.А., Марков А.А. Отечественные промышленные логические контроллеры // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 92-98. URL: <https://ip-journal.ru/>